

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N° 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataulloevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodiqulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodiqulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Atayeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'gilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifatini yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

UDK 616.24-002-078

Маматова Наргиза Тоиржоновна
 ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии
 Самаркандский государственный
 медицинский университет
 Самарканд, Узбекистан

Ашуров Абдувалий Абдухакимович
 фтизиатр высшей категории Самаркандского областного
 центра фтизиатрии и пульмонологии,
 Самарканд, Узбекистан

Абдухакимов Бахромбек Абдувалиевич
 студент факультета медицинской профилактики
 Самаркандский государственный
 медицинский университет
 Самарканд, Узбекистан

ВАЖНОСТЬ ТЕСТА GENE XPRT MTB/RIF В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

For citation: Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov B.A. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol.4, issue 3, pp.63-66

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052888>

АННОТАЦИЯ

Туберкулез-инфекционное заболевание, проблема которого остается актуальной во всем мире. Это второе из самых смертоносных заболеваний среди инфекционных заболеваний. Микроскопия, посев на питательную среду и тесты на чувствительность к лекарствам являются стандартными методами, используемыми в лабораторной диагностике туберкулеза во всем мире, но это трудоемкие процессы, для диагностики которых требуется до восьми недель. Актуальным вопросом современной фтизиатрии является разработка новых быстрых и надежных методов диагностики туберкулезной инфекции. В последние годы широко используется система Gene Xpert MTB/RIF. Целью исследования было определить важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза легких. Исследование показало высокую специфичность и относительно высокую чувствительность теста Gene Xpert MTB/RIF, который может служить дополнительным методом при сравнительной диагностике туберкулеза и других заболеваний легких. Кроме того, чем обычные методы диагностики тест Gene Xpert MTB/RIF является более эффективным методом, быстрым методом по времени диагностики туберкулеза, а также методом для определения устойчивости к рифампицину. Gene Xpert MTB/RIF-это полностью автоматизированный метод, который помогает обеспечить биобезопасность лаборантского персонала, проводящего обследование на туберкулез.

Ключевые слова: Gene Xpert MTB/RIF, туберкулез, пациент, микроскопия, посев на питательную среду.

Mamatova Nargiza Toirzhonovna
 assistant of the Department of Phthisiology and Pulmonology
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

Ashurov Abduvaliy Abduhakimovich
 phthiatrician of the highest category of the Samarkand regional
 Center for Phthisiology and Pulmonology, Samarkand, Uzbekistan

Abduhakimov Baxrombek Abduvaliyevich
 student of the Faculty of Medical Prevention
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

THE IMPORTANCE OF THE GENE XPRT MTB/RIF TEST IN THE DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS

ANNOTATION

Tuberculosis is an infectious disease, the problem of which remains relevant all over the world. It is the second deadliest disease among infectious diseases. Microscopy, culture on nutrient medium and drug sensitivity tests are standard methods used in the laboratory diagnosis of

tuberculosis worldwide, but these are time-consuming processes that take up to eight weeks to diagnose. An urgent issue of modern phthiisology is the development of new fast and reliable methods for diagnosing tuberculosis infection. In recent years, the Gene Xpert MBT/RIF system has been widely used. The aim of the study was to determine the importance of the Gene Xpert MBT/RIF test in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. The study showed high specificity and relatively high sensitivity of the Gene Xpert MBT/RIF test, which can serve as an additional method for the comparative diagnosis of tuberculosis and other lung diseases. In addition, the Gene Xpert MBT/RIF test is a more effective method than conventional diagnostic methods, a faster method for diagnosing tuberculosis, as well as a method for determining resistance to rifampicin. Gene Xpert MBT/RIF is a fully automated method that helps to ensure the biosafety of laboratory personnel conducting tuberculosis screening.

Keywords: Gene Xpert MTB/RIF, tuberculosis, patient, microscopy, planting in a nutrient medium.

Mamatova Nargiza Toirjonovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasida assistenti
Samarqand, O'zbekiston

Ashurov Abduvaliy Abduhakimovich

Samarqand viloyat ftiziatriya va pulmonologiya
Markazi oliy toifali ftiziatr
Samarqand, O'zbekiston

Abduhakimov Baxrombek Abduvaliyevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
tibbiy profilaktika fakulteti talabasi
Samarqand, O'zbekiston

TUBERKULYOZ DIAGNOSTIKASIDA GENE XPRT MBT/RIF TESTINING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Tuberkulyoz yuqumli kasallik bo'lib, uning muammosi butun dunyoda dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu yuqumli kasalliklar orasida o'limga olib keladigan kasalliklarning ikkinchisidir. Mikroskopiya, oziq muhitlariga ekish va dorilarga sezgirlikni tekshirish usullari butun dunyo bo'yicha tuberkulyoz kasalligini laborator diagnostikasida qo'llaniladigan standart usullardir, ammo ular ko'p vaqt talab qiladigan jarayonlar bo'lib, tashxis qo'yish uchun sakkiz haftagacha vaqt ketadi. Zamonaviy ftiziatriyaning dolzarb masalasi tuberkulyoz infektsiyasini tashxislashning yangi tez va ishonchli usullarini ishlab chiqish hisoblanadi. So'nggi yillarda Gene Xpert MBT/RIF tizimi keng qo'llanilayapti. Tadqiqotning maqsadi o'pka tuberkulyozini tashxislashda Gene Xpert MBT/RIF testining ahamiyatini aniqlash edi. Tadqiqot Gene Xpert MTB/RIF testining yuqori o'ziga xosligi va nisbatan yuqori sezgirlikni ko'rsatdi, bu tuberkulyoz va boshqa o'pka kasalliklarini taqqosiy tashxislashda qo'shimcha usul bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, Gene Xpert MTB/RIF testi tuberkulyozga tashxis qo'yish vaqtini qisqartirish, shuningdek, rifampitsinga chidamlilikni aniqlashda odatdagi usullarga qaraganda samarali tekshirish usuli hisoblanadi. Gene Xpert MTB/RIF to'liq avtomatlashtirilgan usul bo'lib, u tuberkulyoz kasalligi bo'yicha tekshirish olib boradigan laborant xodimlarning biologik xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Gene Xpert MTB/RIF, tuberkulyoz, bemor, mikroskopiya, oziq muhitlariga ekish.

Tuberkulyoz yuqumli kasallik bo'lib, uning muammosi butun dunyoda dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu yuqumli kasalliklar orasida o'limga olib keladigan kasalliklarning ikkinchisidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2013 yilda 9 million kishi tuberkulyoz kasalligiga chalingan va 1,5 million kishi tuberkulyoz kasalligidan vafot etgan. Tuberkulyoz kasalligidan o'limning 95% dan ortig'i past va o'rta daromadli mamlakatlarda sodir bo'ladi va tuberkulyoz kasalligi 15 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan ayollar o'limining beshta asosiy sababchilaridan biridir [13]. So'nggi yillarda tuberkulyoz kasalligini davolash va unga qarshi kurash ko'p dorilarga chidamli tuberkulyoz va keng dorilarga chidamli tuberkulyoz tarqalishining ko'payishi tufayli jiddiy ravishda buzildi [14].

Mikroskopiya, oziq muhitlariga ekish va dorilarga sezgirlikni tekshirish usullari butun dunyo bo'yicha tuberkulyoz kasalligini laborator diagnostikasida qo'llaniladigan standart usullardir, ammo ular ko'p vaqt talab qiladigan jarayonlar bo'lib, tashxis qo'yish uchun sakkiz haftagacha vaqt ketadi [3,4].

Zamonaviy ftiziatriyaning dolzarb masalasi tuberkulyoz infektsiyasini tashxislashning yangi tez va ishonchli usullarini ishlab chiqish hisoblanadi. Bunday usullardan biri polimeraza zanjirli reaksiyasi (PZR) bo'lib, so'nggi yillarda bu usul keng qo'llanilib tekshiruv materialida *Micobacterium tuberculosis* (MBT) DNKsini tezda aniqlab beradi, shuningdek bu usulning afzalligi bakterioskopiya natijasi salbiy natija bergan 50-80% holatlarda MBTni aniqlab beradi [2,3,7,10]. So'nggi yillarda Gene Xpert MBT/RIF tizimi keng qo'llanilayapti (Cepheid, Kaliforniya). Gene Xpert MBT/RIF testi *Micobacterium tuberculosis* DNKsini tezkor aniqlash imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan usul bo'lib, bu usul yordamida balg' amda

tuberkulyoz tayoqchasining rifampitsinga turg'unligini 2 soat davomida aniqlash imkonini beradi [4,6,8,12]. Ushbu testning sezgirligi va o'ziga xosligi tuberkulyoz kasalligini aniqlash uchun maqbul bo'lishi mumkin [1,5,9,11].

Tadqiqotning maqsadi: o'pka tuberkulyozini tashxislashda Gene Xpert MBT/RIF testining ahamiyatini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqotga Samarqand viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markaziga o'pka tuberkulyoziga shubha bilan murojaat qilgan 122 nafar bemori kiritildi. Erkaklar 64 (52,5%) nafar, bemorlarning o'rtacha yoshi - $41,4 \pm 14,3$. Bemorlar balg'amning ikkita namunasini topshirdilar. Lyuminiscent mikroskopiya, suyuq oziq muhitlariga ekish (Bactec), Levenshteyn-Yensen muhitiga ekish va recr Gene Xpert MBT/RIF tekshiruvi o'tkazildi. MBTni dorilarga sezgirligi suyuq oziq muhitlariga avtomatlashtirilgan tizim Bactec 960 MGIT ekish yordamida aniqlandi. Shuningdek barcha bemorlarga kerakli tekshiruvlar o'tkazilib klinik tashxis qo'yildi. 69 (56,6%) nafar bemorda tuberkulyoz tasdiqlandi, 53 (43,4%) nafar bemorda esa o'pkaning boshqa kasalliklari aniqlandi. Biz Gene Xpert MBT/RIF testining natijalari ijobiy chiqish imkoniyatlarini baholadik va bu omillarni koeffitsientlari bog'liq bo'lgan imkoniyat nisbatini (IN) inobatga oldik. Statistik ahamiyat X^2 testi yordamida baholandi. Tanqidiy sifatida ishonchlilik darajasi 0,05 mezonini qabul qildi.

Tadqiqot natijalari. Tuberkulyoz tasdiqlangan 69 nafar bemorlarning 36 tasida (52,1%) yallig'langan sil, 20 nafarida (28,9%) tarqoq sil, 11 nafarida (15,9%) o'choqli sil va 2 nafar bemorda (3,1%) fibroz-kavakli sil aniqlandi. Ushbu bemorlarning bakteriologik tekshirish natijalari 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Balg'am tekshirish natijalari (E-balg'amni oziq mahitlariga ekish, M- balg'amni mikroskopik tekshiruvi, "+" – ijobiy natija, "-" – salbiy natija).

Ushbu rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra ko'pgina bemorlarda (76,2%) mikroskopiya va oziq muhitlariga ekish orqali bakteriyalar chiqarilishi aniqlanmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu usullar yordamida MBTni aniqlash faqat tuberkulyoz kasalligi guruhida qayd etilgan. 69 nafar bemordan 8 tasida (12%) tuberkulyoz kasalligi tashxisi ijobiy natija kuzatilgan mikroskopiya va oziq muhitlariga ekish usuli asosida aniqlangan, 5 tasida (7,5%) mikroskopiya salbiy natija, oziq muhitlariga ekish usuli esa ijobiy natija, 3 nafar (4,3%) bemorda esa mikroskopiya ijobiy natija, oziq muhitlariga ekish usulida esa salbiy natija kuzatilgan.

Gene Xpert MBT/RIF testi 46 nafar (37,7%) bemorning MBT DNKsini aniqladi. Tuberkulyoz kasalligi tashxisi qo'yilgan bemorlar orasida mikroskopiya va oziq muhitlariga ekish usuli natijalari ijobiy bo'lgan 8 nafar bemorning 8 tasida (100%), tuberkulyoz bilan kasallangan bakteriya ajratish kuzatilmagan (mikroskopiya va oziq muhitlariga ekish usuli salbiy natija bergan) 53 nafar bemorning 21 tasida (40%) test ijobiy natija ko'rsatgan, bu shubhasiz muntazam usullar fonida tuberkulyoz kasalligini tashxislash sifatini yaxshilaydi.

To'liq avtomatlashtirilgan Gene Xpert MTB/RIF molekulyar genetik usuli nafaqat *Micobacterium tuberculosis* aniqlashga, balki rifampitsinga chidamlilikni aniqlashga imkon beradi. Gene Xpert MBT/RIF testi 46 ta ijobiy test holatining 24 tasida (52,1%) rifampitsinga chidamlilikni aniqladi. Gene Xpert MBT/RIF testi tuberkulyoz kasalligi tasdiqlanmagan 53 nafar bemorlarning 52 nafari salbiy natija ko'rsatishi, bu testning o'ziga xosligidan dalolat berdi. Test ijobiy natija bergan bir nafar bemor o'tmishda tuberkulyoz kasalligini boshdan kechirganligi anamnezdan aniqlandi.

Biz Gene Xpert MBT/RIF ijobiy test natijasini turli anamnez, klinik va laborator ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qildik. Gene Xpert MTB/RIF testining ijobiy natijasi balg'amning lyuminestsent mikroskopiya ijobiy natijasi bilan (IN 63,6, $p = 0,0000$), balg'amni oziq muhitlariga ekish usulining ijobiy natijasi bilan (IN 25, $p = 0,0000$), tuberkulyoz kasalligi tasdiqlanganligi (IN 87, $p = 0,0000$), tuberkulyoz kasalligi tibbiy muassasaga mutojati natijasida aniqlanganda (IN 12,7, $p = 0,015$), intoksikatsiya sindromining mavjudligi (IN 6,4, $p = 0,045$), balg'amli yo'tal mavjudligi bilan (IN 13,1, $p = 0,002$), rentgenologik tekshiruvda o'pkaning yemirilish jarayonini aniqlash (IN 28,2, $p = 0,0006$) bilan bog'liq edi.

Gene Xpert MTB/RIF *Micobacterium tuberculosis* aniqlanganda 98% gacha sezgirlik va 99% gacha o'ziga xoslikka ega ekanligini ko'satdi.

Xulosa: Tadqiqot Gene Xpert MTB/RIF testining yuqori o'ziga xosligi va nisbatan yuqori sezgirlikni ko'rsatdi, bu tuberkulyoz va boshqa o'pka kasalliklarini taqqosiy tashxislashda qo'shimcha usul bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, Gene Xpert MTB/RIF testi tuberkulyozga tashxis qo'yish vaqtini qisqartirish, shuningdek, rifampitsinga chidamlilikni aniqlashda odatdagi usullarga qaraganda samarali tekshirish usuli hisoblanadi. Rifampitsinga chidamlilikni aniqlash dorilarga chidamli tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlarga kasallikning erta bosqichida etarli darajada davolashni tayinlashga yordam beradi. Gene Xpert MTB/RIF to'liq avtomatlashtirilgan usul bo'lib, u tuberkulyoz kasalligi bo'yicha tekshirish olib boradigan laborant xodimlarning biologik xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.

Iqtiboslar/Список литературы/ References

1. Abduhakimov B.A. Effects of anti-tuberculosis treatment on the functional status of the thyroid gland. *Journal of cardiorespiratory research*. 2020, vol. 3, issue 1, pp.24-27.
2. Ataxanovna, K.S., Toirjonovna, M.N., Urinovich, K.K., Nazarovich, S.G., Murodullayevich, B.U. The Effectiveness of Short-Term Treatment Regimens In The Treatment Of Drug-Resistant Forms Of Tuberculosis. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 2020, Volume 7, Issue 3, Pages 5236-5240.
3. Abubakar I, Zignol M, Falzon D, Raviglione M, Ditiu L, Masham S, Adetifa I, Ford N, Cox H, Lawn SD, Marais BJ, McHugh TD, Mwaba P, Bates M, Lipman M, Zijenah L, Logan S, McNerney R, Zumla A, Sarda K, Nahid P, Hoelscher M, Pletschette M, Memish ZA, Kim P, Hafner R, Cole S, Migliori GB, Maeurer M, Schito M, Zumla A (2013) Drug-resistant tuberculosis: time for visionary political leadership. *Lancet Infect Dis* 13: 529-539.
4. Bajrami R. et al. Comparison of GeneXpert MTB/RIF and conventional methods for the diagnosis of tuberculosis in Kosovo //The Journal of Infection in Developing Countries. – 2016. – T. 10. – №. 04. – C. 418-422.
5. Ellamonov S.N., Tashkenbaeva E., Abdieva G.A., Nasyrova Z.A., Khamidov N.S. Factors of arterial hypertension progression in patients in comorbidity with type 2 diabetes mellitus. *Journal of cardiorespiratory research*. 2021, vol.2, issue 2, pp.16-21.

6. Kim A. A., Indiaminov S. I., Usarov A. Zh. Medical and social aspects of carbon monoxide poisoning //Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – №. 3. – С. 85-92.
7. Kim A. A. Epidemiological aspects and a current approach to the problem of carbon monoxide poisoning //Russian Journal of Forensic Medicine. – 2020. – Т. 6. – №. 4. – С. 4-9.
8. Mamatova N.T. Psychological characteristics of adolescents with respiratory tuberculosis. Journal of Biomedicine and Practice 2020, vol. 5, issue 5, pp.135-140.
9. Rizayev J.A. Primary prevention of dental caries in children // Belt&Road Joint Development Forum in Dentistry / Stomatology, September 21, 2017. Shanghai, China, P. 41-43.
10. Theron G., Pooran A., Peter J. et al. Do adjunct tuberculosis tests, when combined with Xpert MTB/RIF, improve accuracy and the cost of diagnosis in a resource-poor setting? // Eur. Respir. J. - 2012. - Vol. 40, № 1. - P. 161-168.
11. Xaydarovna, M.F., Narzullaevna, R.O. (2020). Prevention Of Anemia In Patients With Tuberculosis. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(11), 62-65. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume02Issue11-11>.
12. Yarmukhamedova N.A. The challenge of emerging and re-emerging infectious diseases in Uzbekistan: study of rickettsiosis using pcr diagnostic method // European science review, 2018. № 5-6. C. 177-179.
13. World Health Organization (2014) Global Tuberculosis Control Report 2014. Available: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. Accessed 8 August 2015.
14. WHO. Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin resistance: Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children: policy update. Geneva; 2013.

ISSN: 2181-0974

DOI: 10.26739/2181-0974

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000